

ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ ХОРИЖ МАБЛАҒЛАРИ ҲАМДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КРЕДИТ ЛИНИЯЛАРИ ҲИСОБИГА МОЛИЯЛАШТИРИШ

Гулямов Абдулазиз Исмаилович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961567>

Аннотация

Мақолада инвестицион лойиҳаларни хориж маблағлари ҳамда тижорат банкларининг кредит линиялари ҳисобига молиялаштириш бўйича Ўзбекистон Республикасида сўнги йилларда барча соҳаларни ривожлантириш учун қилинаётлар ҳаракатлар ёритилган. Шу билан биргаликда 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси уйғанлигида, Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳам келтириб ўтилган.

Калит сўз: инвестиция, лойиҳа, инвестицион лойиҳалар, стратегия, молиялаштириш, кредитлар.

Ҳозирги стратегик иқтисодиёт шароитида мамлакатимизда айниқса ташқи иқтисодий фаолиятни кенгайтириб, бир қанча халқаро молиявий институтлар ва хорижий банклар билан ўзаро фойдали алоқалар ўрната бошлади. Ташқи иқтисодий фаолиятни эркинлаштириш, кенгайтириш учун ҳуқуқий асосларини яратиш берган асосий қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1-январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғриси”да ПФ-60-сонли Фармони. Ушбу Фармонининг 26-мақсадида “Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 млрд. долл., жумладан 70 млрд. долл. хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш” бўйича бир қатор вазифалар белгиланган. Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий пировард мақсади мамлакат иқтисодиётида бозор муносабатлари тамойилларини тўлиқ қарор топишидан иборатдир. Ушбу жараёнда эса хорижий кредит линияларининг ўрни беқиёсдир. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция

- бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди” деб такидлаб ўтганлари ҳам бежизга эмас.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2022-йил 29-январда қабул қилинган “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида “Ҳаракатлар стратегиясидан - Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган қуйидаги еттита устувор йўналишдан иборат

2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ва уни “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тасдиқланди. Ушбу Тараққиёт стратегиясида келтирилган Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашда-инвестиция муҳитини такомиллаштириш, мамлакат иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий, энг аввало, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилишдан иборат. Шунинг учун ҳам, хорижий инвестицияларни жалб этмай, айниқса, етакчи тармоқларда чет эл инвестициялари иштирокини кенгайтирмай туриб, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва уни модернизация қилиш, корхоналарни замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатдош маҳсулотни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас. Мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий инвестицияларнинг жалб этилиши унинг иқтисодий имкониятларининг кенгайтишини тезлаштириб, барча соҳаларда ички имконият ва резервларни ишга солиш, янги техника ва технология, экспортбоп товарларни ўзлаштириш, уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали давлатимиз иқтисодий қудратини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Республика иқтисодиёти тармоқларини жадал ривожлантириш, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва модернизация қилиш, саноат, хизмат кўрсатиш ва қишлоқ хўжалиги соҳаларига замонавий технологияларни кенг жорий этиш, юқори қўшилган қийматли экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, инвестиция жараёнларини жадаллаштириш ва ҳудудларга тўғридан-тўғри

хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, шунингдек, жойларда юқори даромадли иш ўринларини яратиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастури ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги ПҚ-459-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори¹ тасдиқланди.

1-жадвал

2023-2025 йилларда марказлашган ва марказлашмаган инвестицияларни ўзлаштиришнинг йиғма мақсадли кўрсаткичлари²
млрд сўм

Молиялаштириш манбалари	2023-2025 йилларда жами	шундан:		
		2023	2024	2025
Жами капитал қўйилмалар	1 214 970	352 717	403 038	459 215
шу жумладан:				
Марказлашган инвестициялар:	193 587	55 538	65 622	72 428
Бюджет маблағлари	83 360	25 886	28 074	29 400
Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари	11 170	3 171	3 454	4 545
<i>млн. АҚШ долларида</i>	<i>873</i>	<i>267</i>	<i>271</i>	<i>335</i>
Давлат кафолати остидаги хорижий кредитлар	99 057	26 481	34 094	38 483
<i>млн. АҚШ долларида</i>	<i>7 737</i>	<i>2 225</i>	<i>2 675</i>	<i>2 837</i>
Марказлашмаган инвестициялар:	1 021 383	297 179	337 416	386 788
Корхоналар маблағлари	326 814	93 930	107 534	125 350
Тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари	197 010	57 696	64 782	74 532
Тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар	401 466	116 193	133 200	152 073
<i>млн. АҚШ долларида</i>	<i>31 425</i>	<i>9 764</i>	<i>10 452</i>	<i>11 209</i>

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги ПҚ-459-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги ПҚ-459-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

Аҳоли маблағлари	96 093	29 360	31 900	34 833
------------------	--------	--------	--------	--------

Унга кўра 2023 йил учун: инвестиция ва кредитларни ўзлаштириш бўйича йиғма манзилли дастур; ишга тушириладиган йирик ишлаб чиқариш объектлари ва қувватларининг манзилли рўйхати; стратегик инвестиция лойиҳалари рўйхати; Ўзбекистон Республикаси номидан ёки Ўзбекистон Республикаси кафолати остида хорижий кредитлар жалб қилинган ҳолда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг манзилли рўйхати; тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар жалб қилинган ҳолда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг манзилли рўйхати; лойиҳаолди ва лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш талаб этиладиган инвестиция лойиҳалари рўйхати; амалга ошириш имкониятлари ўрганиб чиқиладиган истиқболли инвестиция лойиҳалари рўйхати; давлат ташқи қарзи жалб қилиниши режалаштириладиган янги инвестиция лойиҳалари рўйхати тасдиқланди.

Мамлакатимизга жалб қилинган инвестицияларнинг аксарият қисми халқаро молиявий ташкилотлар, яъни Осиё Тараққиёт банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Жаҳон банки ва шу каби халқаро молия институтларининг кредит линиялари хиссасига тўғри келади. Халқаро молия ташкилотлари ўзида жаҳон иқтисодиёти барқарорлигини таъминлаш учун молия ва валюта-кредит муносабатларини тартибга солиш мақсадларида давлатаро келишув асосида ташкил этилган халқаро ташкилотларни ифодалайди³.

Мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш мақсадида халқаро молия институтларининг кредит линиялари ҳамда хорижий кредитлардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Халқаро кредит линиялари ресурсларидан фойдаланиб, иқтисодиётнинг устувор йўналишларидаги янги лойиҳаларни амалга ошириш иқтисодиётимиз тармоқларининг ривожланишига, янги иш ўринлари яратилишига ҳамда умумий ишлаб чиқарилган ялпи ички маҳсулот миқдорининг ошишига олиб келади.

Илимий тезисни ёзиш жараёнида инвестиция лойиҳаларини хорижий банклар кредит линиялари ҳисобига молиялаштиришда қаратилган қуйидаги таклифларни беришни лозим деб топдик:

- Халқаро молия институтларининг “мажбурият учун комиссия”си бўйича тўланувчи маблағларни минималлаштириш мақсадида, тижорат банклари маблағларни ўзлаштириши ва лойиҳаларга йўналтириши учун ҳар бир транш бўйича максимал 6 ойлик муддат белгилаш лозим;

³Жатаниязов Ж., Алимардонов Э. “Халқаро молия муносабатлари” – Т. 2014 йил. 54-бет

- Банклар учун маълум бир муддатга хорижий кредит линиялари ҳисобидан бериладиган кредитлардан тушадиган даромадни солиқ солиш базасидан чегириб ташлашни йўлга қўйиш. Бу орқали банкларга халқаро молия институтлари ресурсларидан фойдаланишни рағбатлантириш;
- Тадбиркорлик субъектларининг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, халқаро молия институтлари ресурслари ҳисобидан синдикатлашган кредитлашни йўлга қўйиш;
- Инвестиция лойиҳаларини хорижий банклар кредит линиялари ҳисобига молиялаштиришни такомиллаштириш мақсадида:
 - 1) гаров таъминоти муаммосини ижобий ҳал этиш лозим;

2-жадвал

2023 йил учун стратегик инвестиция лойиҳалари рўйхати⁴

млрд сўм

Лойиҳа ташаббускорлари ва лойиҳа номи	Лойиҳанинг умумий қиймати	01.01.2023 йилга кутилаётган қолдиқ	шундан, молиялаштириш манбалари бўйича				
			Ўз маблағлари	Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари туғридан-туғри	хорижий инвестициялар ва	Давлат кафолати остидаги хорижий кредитлар	Тижорат банклари кредитлари
ЖАМИ	26 615,3	21 633,8	3 247,8	217,1	15 664,1	2 379,1	125,7
Энергетика вазирлиги	11 406,0	10 254,0	71,8		10 182,2		
“Иссиқлик электр станциялари” АЖ	1 700,2	1 533,5	179,3			1 354,2	
“Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ	616,9	570,6	62,3			508,3	
“Худудий электр тармоқлари” АЖ	235,0	235,0	135,0			100,0	
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ	1 172,9	913,4	757,9		21,6	133,9	
“Ўзбекнефтгаз” АЖ	100,0	100,0	80,0		20,0		
“Ўзтрансгаз” АЖ	485,9	106,4			106,4		
“Ўзкимёсаноат” АЖ	2 866,2	2 642,3	12,2	59,1	2 571,0		
“Навоий КМК” АЖ	595,7	443,0			443,0		
“Олмалиқ КМК” АЖ	4 912,8	3 221,5	1 386,0		1 762,4		73,1
“Ўзметкомбинат” АЖ	799,7	408,7	20,9	126,0	261,8		
“Ўзавтосаноат” АЖ	324,9	141,3	102,7		19,8		18,9
“Ўзэлтехсаноат” уюшмаси	91,2	90,2	40,5		16,0		33,8
Фармацевтика	160,7	139,7	24,0	32,0		83,8	

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги ПҚ-459-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида”ги Қарори

тармоғини ривожлантириш агентлиги							
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ	769,3	461,3	262,3			199,0	
Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги	377,9	372,9	113,0		259,9		

3) хорижий банк тўғрисидаги маълумотларни эркин олиш тизимини ривожлантириш ва бу тўғрисида оммавий ахборот воситаларида хорижий банкларнинг кредитлаш шарт-шароитлари тўғрисида қисқача маълумот бериб борилиши мақсадга мувофиқдир;

4) хорижий банклар кредит линияларини фаол жалб қилиш мақсадида мамлакатдаги инвестицион муҳит жозибадорлигини ошириш лозим;

5) пул-кредит сиёсати инструментларидан фаол фойдаланиш лозим;

- Хорижий банклар кредит линияларини жалб қилишда асосий эътиборни маблағларни мамлакат ҳудудлари бўйича мутаносиб тақсимланишига қаратиш зарур;

- Хорижий банклар кредит линияларига маҳаллий банклар томонидан хизмат кўрсатилишини инобатга олиб, маҳаллий тижорат банкларининг устав капиталини ошириб бориш ва унинг молиявий барқарорлигини янада мустаҳкамлаш керак;

Хорижий банклар кредит линияларини юқори технологияларга асосланган, замонавий асбоб-ускуналар, мураккаб техникалар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга йўналтириш лозим. Албатта, бу соҳалар кам фойда келтирсада келажакда Ўзбекистоннинг юксак даражада индустриалашган мамлакатга айланишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 9 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1-январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғриси”да ПФ-60-сонли Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган

- инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-459-сонли Қарори
4. Атаниязов Ж., Алимардонов Э. “Халқаро молия муносабатлари” – Т. 2014 йил. 54-бет.
 5. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник - 2 - е издании - СПб: “Питер” 2009, - 348 с
 6. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками и страхование. – М.:Анkil, 1999. - с. 14.
 7. Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. Т.: “Молия”, 2003 й. 332-б.
 8. Катасанов В.Ю. и др. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. –М.:Анkil, 2001. с.17.
 9. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.
 10. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
 11. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
 12. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. О ‘zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
 13. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
 14. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
 15. Shoha’zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.

